

Entrevista a Nicole Pardo-Vilú a propósito de la novela *‘Coquimbo episodios coloniales. Los claroscuros del desierto’*

DOI: 10.5281 / zenodo.5838920

Javiera Rodríguez Oyarce

Integrante del Grupo Internacional de Investigación 'Océanos, desplazamientos y resistencias en la literatura contemporánea'- Cátedra Fernão de Magalhães vinculada al Camões Instituto- PT
rdz.javiera@gmail.com

Dra. Daiana Nascimento dos Santos

Coordinadora Cátedra Fernão de Magalhães vinculada al Camões Instituto- PT
Investigadora PAI-ANID, Centro de Estudios Avanzados, Universidad de Playa Ancha
daiana.nascimento@upla.cl

La presente entrevista está vinculada a los proyectos: ANID+PAI-Convocatoria nacional subvención a la instalación en la academia, Convocatoria 2018, Folio 77180056, “Crisis humanitaria y migración en la novela reciente de África y Latinoamérica” de Fondecyt de Iniciación en Investigación 2020, Folio 11200367. Además, está vinculado al “Grupo de Investigación Interdisciplinaria Avanzada” (GIIA-UPLA) y a la Cátedra Fernão de Magalhães vinculada al Camões Instituto- PT coordinados por la Dra. Daiana Nascimento dos Santos en el Centro de Estudios Avanzados- Universidad de Playa Ancha, Chile.

Javiera Rodríguez (JR): *¿Qué motivó la realización de investigaciones historiográficas acerca de la presencia africana y afrodescendiente en el territorio chileno? ¿Qué motivaciones personales la llevaron a escribir esta novela?*

Nicole Pardo-Vilú (NP): Las motivaciones para emprender una investigación e imaginar y plasmar una escritura, ya sea de tipo académico o creativo, siempre son diversas y obedecen a los momentos que estamos viviendo en el minuto de decidir ir por un camino u otro, y se relacionan, asimismo, con las experiencias acumuladas. Pero en términos concretos y pensando en el puntapié inicial para yo pensar en conocer la historia de la ancestría africana en los territorios de Chile, país al cual pertenezco,

fue el acercamiento que tuve a la historia colonial de manera muy intensa y con perspectivas muy estimulantes durante el penúltimo año de mis estudios de Licenciatura en Historia. Ahí me enfrenté por primera vez con una realidad que, por poco difundida era sorprendente para mí, y que se estableció como una historia urgente de abordar, lo que era la constatación que en Chile hubo esclavitud africana como en todo el continente; en Chile, dichos esclavos y esclavas se integraron a la sociedad, se mestizaron biológica y culturalmente a través de los siglos y generaron lazos y formas de vida que fueron parte esencial de la Colonia y el siglo XIX y, por ende, de la formación de la sociedad chilena.

En relación a las motivaciones personales, y con respecto específicamente a la escritura de la novela *Coquimbo Episodios Coloniales. Los claroscuros del desierto*, debo decir que el interés por generar escritura literaria fue algo que siempre me interesó. Siempre he sido una buena lectora de literatura y también me gusta mucho ver películas, es decir, creo en la ficción como una manera de mostrar realidades, aprender, reflexionar y sentir: una manera de empatizar con otros y otras. Sin embargo, me apasionaba la historia, conocer el pasado era algo que me motivaba profundamente, y por eso entré a estudiar Historia, pero siempre con la idea de alguna vez hacer una novela. Cuando comencé a investigar sobre la presencia afro en Chile, y viendo cómo era necesario ahondar en ella, pero a la vez difundirla a todo nivel, decidí que muchas de las mujeres, hombres, niños y niñas de origen africano que estaba encontrando en los documentos chilenos, podrían ser personajes de una novela histórica, formato mucho más amable para lectores y lectoras no especializadas en historiografía. Así, lograría dos objetivos, escribir ficción, que siempre me ilusionó, y difundir esta historia necesaria para nuestro país.

Daiana Nascimento (DN): *¿Cuál es la importancia que usted le atribuye a la literatura como medio para plasmar y desarrollar aquella realidad esclavista colonial a la que pudo acceder mediante sus investigaciones?*

(NP): La literatura es uno de los soportes más importantes para difundir ideologías e imaginarios históricos y sociales. Se constituyó como parte principal de la educación desde las independencias en América, junto con la enseñanza de la historia de manera directa y doctrinaria. Es decir, el ser letrado o letrada era funcional a los objetivos civilizatorios del Estado-nacional. Tal vez, desde la masificación de la televisión y luego de internet, la lectura de novelas u otro tipo de género literario no es tan extensivo en la sociedad, como lo es el consumo de historias en soporte audiovisual, pero sigue siendo muy relevante. Claro, sabemos que hay una amplia gama de literatura que circula que no se genera a partir de los lineamientos ideológicos nacionales dominantes, sino que son contestatarios a ellos, o bien que hay una importante cantidad de ficción

que busca solo “entretener” sin mayores reflexiones; el espectro de posibilidades es muy amplio. Pero toda escritura siempre está cargada de ideología.

A través de mis investigaciones en literatura que he desarrollado desde mi doctorado, me he dado cuenta que la presencia de africanos o afroestizos libres y esclavizados se representó de manera consistente en diversas obras histórico-ficcionales chilenas desde mediados del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, sin embargo, de pronto esa memoria “desapareció”. En la literatura histórico-ficcional chilena escrita la segunda mitad del siglo XX, parecía que no tenía cabida la presencia de personas esclavas o negras, mulatas y zambas. Se los mencionaba, y menciona hasta hoy, en general de manera pasajera y ocasional, en momentos históricos y circunstancias donde la presencia africana era mucho más notoria a todo nivel: durante la Colonia e inicios del siglo XIX hay personajes históricos de relevancia que eran afrodescendientes o bien personas de otras castas que compartieron íntimamente con personas de origen africano de diversas calidades sociales, no sólo servidumbre. Aquello no aparece en nuestro imaginario literario post 1960, los personajes protagónicos ya no son de origen africano, cuando antes sí había. Por nombrar dos obras de ejemplo, tenemos a *La negra Rosalía* (1896) de Justo Abel Rosales o *El mulato Riquelme* (1951) de Fernando Santiván, aunque estos personajes no son esclavos, pero sí afrodescendientes.

Entonces, si la literatura chilena “olvidó” a los africanos y sus descendientes, borró también la esclavitud; y si se desentendió de la esclavitud, se olvidaron a los esclavistas. Toda esa cadena de olvidos es una cadena que surge de ideologías racistas y que genera imaginarios sobre nuestra identidad que están bastante tergiversados en relación a lo que podemos observar en nuestra historiografía al día de hoy. La historia mestiza-blanca muy europeizante gobernó gran parte de la literatura chilena durante décadas, especialmente en el siglo XX y XXI. En ese sentido, retomar estas historias de la esclavitud y de la afrodescendencia en Chile a través de literatura y con otras miradas, es esencial para construir nuevos imaginarios históricos e identitarios.

(DN): *¿Por qué decidió enfocar el desarrollo de su novela en la zona norte de Chile, particularmente en el territorio que hoy corresponde a la región de Coquimbo?*

(NP): El Norte Histórico o Norte Chico chileno, son las regiones actuales de Atacama y Coquimbo, pero ambas regiones antes eran llamadas sólo Coquimbo y constituían la frontera norte del Reino de Chile y luego de la República de Chile, hasta el final de la Guerra del Pacífico en 1884, momento en que se integra todo el extenso territorio que hoy se llama Norte Grande, constituyéndose la frontera actual.

Cuando inicié mis investigaciones históricas sobre presencia afro en Chile, en 2007, me di cuenta de dos cosas: una, que, en el censo de 1813 de todas las provincias censadas, Coquimbo era la que tenía el mayor porcentaje de negros y mulatos registrados. Y dos, que nadie había realizado una investigación al respecto en la zona de manera específica, por lo menos que yo conociera en ese entonces. Luego, pude corroborar que nadie la había hecho, pero sí hubo unos pocos trabajos regionales demográficos a fines de 1970 y a inicios de 1980 que sí mencionaban y analizaban la presencia africana y afrodescendiente para los valles del Elqui y del Limarí, pero no estudiaban de manera específica a negros y mulatos. En ese sentido, la historia regional se constituyó como el eje principal de trabajo para mí, toda vez que muchos de los documentos que fui encontrando sobre las zonas de los valles mencionados y la ciudad capital La Serena, el puerto de Huasco y otros lugares, no habían sido nunca consultados, o habían sido consultados sin analizar la amplia presencia afrodescendiente en ellos. De esa manera, además, estaba haciendo un esfuerzo por descentralizar los estudios históricos afrodescendientes.

Así, dar cuenta de la realidad esclavista en Chile, pero, a la vez, pensar en lo regional como espacio lleno de particularidades y especificidades, me parecía necesario de mostrar en mi novela. Además, las personas de los siglos XVII, XVIII y XIX que fui conociendo en mis investigaciones eran de la región de Coquimbo o vivieron en aquellas localidades, y conocía muy bien sus existencias en aquellos parajes. Era lo que podía y quería narrar.

(JR): *Considerando el personaje de Santos Monardes y su relación con don José del Río, ¿realmente puede decirse que es una mujer que gozó de libertad a lo largo del relato?*

(NP): Cuando se investiga y se reflexiona sobre las sociedades esclavistas o con esclavitud, las cuales se han desarrollado con instituciones conformadas por personas que poseen limitaciones legales de sus libertades naturales, y se sustentan, además, en menor o mayor medida en el tráfico y venta de personas, surgen interrogantes diversas en torno a la dinámica entre libertad y esclavitud; puesto que, asimismo, estos dos conceptos o ideas tienen una multiplicidad de aplicaciones y definiciones: desde una interpretación metafórica o filosófica, hasta lo que significa ser libre o esclavo desde la perspectiva legal o económica.

Si bien, pienso que bajo ningún punto de vista la condición social y emocional de una esclava es equiparable a la de un amo, sí creo que en esta sociedad con esclavitud, como lo era Chile en el siglo XVIII, las limitaciones y obligaciones en general eran diferentes a las del día de hoy; pero, así como nos preguntamos quienes vivimos en esta sociedad capitalista actual ¿somos realmente libres? ¿qué es ser libre?, es perentorio

reflexionar sobre la complejidad de esos otros momentos, y cuestionarnos en qué niveles era experimentada la libertad y la esclavitud por personas como Santos Monardes y José del Río.

Santos Monardes, fue una esclava mulata que conocí en los archivos al encontrar su carta de venta y su carta de libertad, momentos tremendamente significativos que dan cuenta de esos extremos concretos de la experiencia esclavista: ser vendida y ser liberada en términos legales. Sin embargo, al figurármela en la novela, al querer imaginar los posibles derroteros de su existencia, y la posible relación con el amo que la liberaba ocho años después de comprarla, cuando ya había tenido cinco hijos, quise alejarme de esta imagen lastimosa de mujeres abusadas e incapaces y de amos abusivos y déspotas, imagen que ya estaba en el personaje de Mariana Iriarte, y que no era, por supuesto, una exageración, pues sabemos que hubo durante el esclavismo una cantidad de abusos inimaginables y terribles. Sin embargo, a Santos quise pensarla, por sus posibles condiciones de crianza, además por haber tenido cinco hijos que estaban vivos en el momento de su manumisión, como una mujer que tuvo mayores posibilidades de negociar sus libertades en este contrato esclavista bajo el cual nació sin poder elegir, pero que, dadas sus circunstancias, podía relativizar. A través de su experiencia quise demostrar los intersticios y deslizamientos de estos opuestos libertad/esclavitud en esta sociedad colonial, mostrar que entre estos dos extremos hay una serie de matices posibles.

(DN): *¿Qué características le atribuye a las mujeres esclavizadas que protagonizan la novela?*

(NP): Las diferentes mujeres que aparecen en la novela dan cuenta de una forma distinta de experimentar las relaciones esclavistas y el rol de mujer en esta sociedad colonial con esclavos, tanto las mujeres esclavizadas como las libres que son amas. Quisiera mencionar el rol diferenciado entre las tres mujeres de la familia Iriarte Cortés, madre e hijas, las amas de las esclavas Tadea y Mariana, que también tienen sus matices y una manera distinta cada una de relacionarse con estas mujeres mulatas que, de alguna manera, son integrantes de la familia. Por otro lado, Santos también tiene una relación particular con su ama María Francisca, la que la va perfilando como niña y luego mujer. Creo que el rol de las mujeres en la novela y la dinámica entre amas y esclavas, más allá de la dinámica entre amos y esclavas, es esencial para entender las características de las mujeres esclavizadas protagónicas, Mariana Iriarte y Santos Monardes, pero también de Tadea madre de Mariana.

Más allá de características específicas de estas mujeres esclavizadas *per se*, me interesa poner la mirada en las trayectorias y evoluciones de sus personalidades y existencias, en las potencialidades de ellas al ser niñas nacidas como esclavizadas, y en qué se fueron convirtiendo a lo largo de sus vidas. Todas nacieron siendo

legalmente esclavas ante la ley, hijas de madres esclavas, de padres no conocidos, subentendiéndose la participación de los amos en estas maternidades. Tal vez, si tuviera que pensar en una característica que las reuniese a todas, sería la capacidad de tener expectativas. Aunque pareciera que una esclavizada, por estar sometida a un régimen de dominación, no tiene muchas expectativas, estas mujeres sí las tenían como cualquier otra persona. No todas fueron lo suficientemente afortunadas o hábiles para lograr gestionar esas expectativas, pero eso no significa que no las tuvieran.

(JR): *Teniendo en consideración la especial relación verificada entre Santos Monardes y José del Río, ¿qué relevancia tiene el romance en su narrativa?*

(NP): Las relaciones emocionales son parte esencial de las dinámicas sociales en todo momento y lugar. Una novela, por la posibilidad de explorar las subjetividades de los personajes, tiene una posibilidad preferente de explorar esos vínculos, más que la historiografía. Por ello, cuando realizo la operación de tomar los datos concretos registrados en documentos, que serían el esqueleto, y generar con ellos cuerpos reales y palpables de personas, la emotividad es central. Y dentro del abanico de emociones humanas existentes en las relaciones interpersonales, las relaciones sentimentales de pareja, el “romance”, es el hilo conductor que quise abordar para narrar las historias de estas mujeres. Claro, en el caso de Tadea o Mariana, esas relaciones se ven truncadas por la misma circunstancia que las constituye, son relaciones de tipo sexual y sentimental con amos, pero que tienen formas y destinos muy dramáticos.

Sin embargo, para Santos, producto de las circunstancias de vida que indiqué antes, creí pertinente dotarla de una historia sentimental y sexual con su amo José del Río que pudiera abordar las posibilidades del enamoramiento y el amor, que, sin duda, surgió entre muchas personas de condiciones sociales diferentes, como es el caso de amos y esclavas. Hay casos documentados y algunos famosos de estas relaciones románticas, que yo supongo más comunes de lo que hay registro, no obstante, existir muchos impedimentos sociales. De alguna manera, igualmente la novela da cuenta de esas imposiciones que generan imposibilidades y trabas al amor “libre”, si se puede decir así, entre Santos y el amo José, pero lo relevante de esa historia es esa posibilidad y esa experiencia que efectivamente el personaje de Santos representa.

(JR): *A lo largo del siglo XIX se experimentaron diversos cambios políticos y sociales en Chile, asimismo el orden jurídico vigente experimentó importantes reformas en torno a la esclavitud, tal es el caso de la dictación de la ley de libertad de vientres y la posterior abolición total de la esclavitud. A este respecto, ¿considera usted que la evolución jurídica verificada en aquella época puso término a las costumbres esclavistas coloniales?*

(NP): Sin pensarlo mucho, puedo estar segura que la dictación de leyes como la Libertad de Vientres en 1811 y la Abolición de la Esclavitud en 1823 en Chile no hicieron que las prácticas sociales cambiaran radicalmente en el corto y mediano plazo. Esa es una hipótesis común de varios investigadores desde hace muchos años, que se ha ido complejizando y concretando con el paso del tiempo, a partir de investigaciones históricas desde los estudios afrodescendientes y otros estudios que se han realizado en los últimos quince años, poco más. Ahí podría mencionar especialmente a historiadores como Alejandra Araya Espinoza, María Eugenia Albornoz, Carolina González Undurraga, Alejandra Fuentes González, Hugo Contreras Cruces y Luis Madrid Moraga, entre otras y otros, que pueden aportar datos y reflexiones al respecto.

Hay dos ámbitos de análisis posibles de hacer. Uno, es pensarlo desde las “costumbres esclavistas” que se indica en la pregunta. Si abordamos el tema desde esta perspectiva, claramente las costumbres esclavistas no acaban con la abolición de la esclavitud de origen africano en Chile: hay que recordar que el Chile de ese entonces es el territorio comprendido entre Copiapó y Concepción, más en enclave de Valdivia. Todo lo demás pertenece a otras jurisdicciones tanto de estados-nacionales como del territorio indígena, donde rigen otras legalidades. Por ejemplo, la Abolición de la Esclavitud en Argentina fue en 1853, y en Perú fue en 1855, por lo tanto, si lo pensamos desde la perspectiva de las historias conectadas, historia interregional, historia global, lo que pasaba en Santiago de Chile podía ser relativizado. Por otra parte, en esta misma línea, si bien se abolió la esclavitud de origen africano, o sea, la esclavitud de negros, morenos, pardos, mulatos, cuarterones y zambos, la costumbre de tomar cautivos y cautivas, normalmente niños y niñas, desde las fronteras de territorios indígenas, era una práctica antigua y arraigada. Tal vez para inicios del siglo XIX, estos cautivos que se anotaban como criados y sirvientes en la documentación, en la práctica eran efectivamente esclavos, pues no era extraño que mediara un pago para el traspaso de estas personas, o bien, estos cautivos eran, en concreto, moneda de pago. Había un tráfico de personas que, sabemos, se agudizaría con los intentos concretos del Estado de Chile de expandir sus fronteras hacia el sur.

Por otra parte, y esto está siendo investigado actualmente, los usos señoriales y patronales, y las relaciones de servidumbre se siguieron practicando hasta muy avanzado el siglo XIX, e incluso hasta el XX. Las antiguas relaciones amo-esclavo se siguieron reproduciendo con otros nombres. En esa misma lógica, la división de la sociedad de castas, funcional y legalmente estructurada hasta inicios de la República, fue transformándose en términos oficiales, cuando se decretó por parte del gobierno de Santiago, hacia la década de 1820, que ya no había más castas en Chile, sino que todos eran chilenos. Sin embargo, el espacio de notaciones de castas de manera oficial era el espacio eclesiástico, que funcionaba como el actual registro civil, y era ahí que los curas anotaban a la población con sus castas, muchas de ellas las cuales hacían

“recordar” la esclavitud. La prohibición de usar castas en las notaciones parroquiales se decretó sólo en 1853. Sin embargo, aquello no fue razón para que en el día a día, de manera peyorativa o simplemente coloquial, las personas siguieran usando los apelativos de castas de origen africano, como cosa común y normal. Y, por último, el recuerdo o conocimiento de que había personas esclavizadas manumisas, o hijos e hijas de esclavizados, fue algo que estuvo presente en la sociedad chilena hasta inicios del siglo XX, por lo menos.

Para concluir lo anterior, es preciso reconocer que las prácticas esclavistas y asociadas con la esclavitud no desaparecieron en América, ni en Chile, con las revoluciones de independencia, las retóricas libertarias y las aboliciones de la esclavitud, sino que en muchos casos se consolidaron y encubrieron, transformándose en prácticas asociadas a otro tipo de naturaleza social, tal como sería interpretado ya para el siglo XX en relación a la idea de “conflictos de clase”.

Currículum Vitae

Nicole Pardo-Vilú (Montserrat Arre Marfull), investigadora y escritora chilena, inicia su carrera en Licenciatura en Lengua y Literatura inglesa, la cual estudia durante dos años, cambiándose luego al programa de Licenciatura en Historia, el que finaliza y continúa en el Magíster en Historia, todo en la Universidad de Chile. Aquí conoce la historia colonial y la de las mujeres, hombres y niños de origen africano en la América hispana, especializándose particularmente en la Provincia de Coquimbo, Chile. Incursiona en los Estudios Literarios y Culturales desde que ingresa al Doctorado en Ciencias Humanas mención Discurso y Cultura, en cotutela con el Doctorado en Estudios de Literatura y de Cultura especialidad Estudios Comparatistas en la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Lisboa, donde analiza la ficción histórica chilena especialmente desde una perspectiva de las caracterizaciones raciales. Ha publicado su trabajo investigativo en diversas revistas nacionales e internacionales, y presentado en congresos en Chile y en otros países de Europa y América. El gusto por la literatura y la escritura desde muy temprano la acompañó, lo que la instó a recoger el fruto de sus investigaciones en historia de manera ficcional, a través de la novela *Coquimbo Episodios Coloniales. Los claroscuros del desierto*. Nicole Pardo-Vilú es un seudónimo que utiliza en el ámbito de la creación literaria.